

WE LIVE IN TIME: UNA LUZ EN LA OSCURIDAD

MIRIAM FERNÁNDEZ - NESPRAL DUARTE

02.01.2026

We Live in Time (John Crowley, 2025) narra la historia de amor entre **Almut** y **Tobias** desde el momento en que se conocen hasta su etapa adulta, marcada por la enfermedad y el paso del tiempo. Almut es una mujer que siempre ha huido del compromiso y que afronta la vida dejándose llevar, mientras que Tobias es una persona organizada, meticulosa y con una fuerte necesidad de control. La forma en la que se conocen resulta tan inesperada como significativa: Almut atropella accidentalmente a Tobias, lo que provoca su primer encuentro en un hospital. A partir de ahí surge una conexión especial entre ellos.

La película realiza un **montaje no lineal** entre el pasado y el presente marcado por la recaída del cáncer de Almut, la preparación de la boda y el concurso de cocina. *We live in time* es un grito a la falta de tiempo, al disfrute del presente, y a la dualidad entre lo que uno quiere hacer y lo que debe hacer. Se trata de un drama ambientado en una época contemporánea, que apela directamente a la emoción del espectador. La película finalmente te deja con un nudo en la garganta y con la necesidad de un abrazo.

El objetivo de este análisis es estudiar la **importancia de la dirección de fotografía** como herramienta fundamental para contar esta historia y entender cómo se construye esa naturalidad tan característica del filme. El análisis se centrará especialmente en el uso de la **psicología del color**, concretamente en los tonos azules, amarillos y dorados, así como en el estudio de los encuadres, las fuentes de luz, la atmósfera, el movimiento de cámara, el ritmo visual y, sobre todo, el porqué de estas decisiones estéticas y narrativas.

El director de la película es **John Crowley**, cineasta irlandés nacido en 1968. Crowley es un director y productor conocido por *Brooklyn* (2025), *InterMission* (2003) o *Boy A* (2007). Además, ha ganado diversos premios, destacando un premio IFTA por *InterMission* y nominaciones BAFTA, destacando su versatilidad en la fantasía literaria y el cine aclamado por la crítica.

La dirección de fotografía corre a cargo de **Stuart Bentley**, director de fotografía británico con una amplia trayectoria. Según ha comentado Andrew Garfield, durante el rodaje de *We Live in Time*, Bentley tuvo que hacer pausas en varias ocasiones debido a la fuerte carga emocional de la historia. Lo que evidencia el grado de implicación personal y sensibilidad con el que se abordó el proyecto. Bentley ha trabajado en la creación de varios episodios: 2 de *Black Mirror* (2018), 3 de *The Gold* (2023); y 4 de *Life After Life* (2022); en el caso del cine ha dirigido la fotografía de la tan esperada *Hamlet* (2025).

1. LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

La fotografía de *We live in time* apuesta desde el principio por la naturalidad, pero no como algo simple y vacío, sino como una forma de acompañar desde cerca a los personajes. Esto produce que el espectador sienta que está presenciando esos momentos reales de la relación de Almut y Tobias.

La luz parece venir siempre de lugares reconocibles, como ventanales o lamparitas de noche. Aunque estas luces puedan estar creadas de forma artificial, la sensación que transmite es la misma a que si fuese de forma natural (Figura 1 y 2). Esto produce que el filme se sienta cercano y honesto.

Figura 1: Origen de la luz de una lamparita de noche

Figura 2: Origen luz de una ventana

Es de destacar que no hay sombras duras ni contrastes marcados durante toda la película. Puesto que siempre se ha diseñado una planta de cámara con luces suaves, con unas transiciones delicadas entre zonas iluminadas y zonas más oscuras. Esta decisión visual encaja con el tono de la historia: una relación contada desde la **intimidad**, sin dramatismos excesivos, incluso cuando los temas que trata son duros.

El **color**, dentro de este planteamiento, funciona también de **forma sutil pero constante**. No hay cambios bruscos de estilo, sino **pequeñas variaciones de temperatura** que van marcando estados emocionales. Al no ser una fotografía llamativa, cualquier cambio cromático adquiere más importancia, aunque no sea consciente para el espectador.

Todo esto construye una idea muy clara, la fotografía no pretende simplemente embellecer la historia, sino que el público pueda vivirla con ellos. Dentro de esta decisión, tenemos dos tonos claros: los azules y los dorados.

2. TONOS AZULES

La **temperatura de color fría** se usa nada más empezar el film, cuando Almut sale a correr y todavía es un poco de noche. Esto provoca que haya luz, pero que tenga un tono muy oscuro y azul. Los colores que más se usan son el azul y el verde.

Esta temperatura domina una gran parte de la película, como en exteriores urbanos, parques, supermercados, carreteras (Figura 3) y de forma muy clara en el hospital. **El azul y el verde, no son colores especialmente agresivos** ni se usan de forma saturada, pero son muy constantes, lo que hace que el cerebro los asocie a unas determinadas emociones.

Figura 3: Tobias en la carretera

El **azul**, desde la psicología del color, suele relacionarse con la **frialdad, distancia e introspección**. El **hospital** es el espacio donde esta idea se vuelve más evidente. Todo está dominado por una gama fría: paredes, mobiliario, sillas azules, luz que entra con fuerza por las ventanas. Es una luz muy presente, pero emocionalmente resulta distante. No es una oscuridad dramática, sino **una claridad fría, casi impersonal** (Figura 4). Esto refuerza la sensación de vacío y desolación del lugar, **un espacio donde la vida se vuelve más técnica y menos emocional**. Si estas escenas en vez de usar estos colores, hubiesen usado rojos, amarillos, rosas...producirían una idea totalmente distinta.

Figura 4: Almut y Tobias se conocen

Además, esta luz aparece cuando los protagonistas están solos, normalmente con mayor frecuencia en exteriores que en interiores. Algunos ejemplos claros son la escena en la que Almut vomita sola en el baño de un restaurante como consecuencia de la quimioterapia, o cuando Tobias se encuentra en casa únicamente con su padre, antes de haber conocido todavía a Almut (Figura 5).

Figura 5: Tobias en la habitación de casa de sus padres.

El azul cumple también una función narrativa muy sencilla pero eficaz: ayuda a situar al espectador en el **momento del día**, especialmente en escenas nocturnas, sin necesidad de explicaciones adicionales (Figura 6). La noche se percibe no solo por la falta de luz, sino por la temperatura fría que envuelve la imagen.

Figura 6: Almut de noche recogiendo los huevos de las gallinas

En varias ocasiones, **el azul aparece justo después de escenas cálidas**, ayudando a que el espectador entienda mejor que ha habido un **salto temporal**. *We live in time* trabaja con **dos grandes tiempos**: el **pasado**, cuando Almut y Tobias se conocen, se enamoran y forman una familia; y el **presente**, marcado por la recaída de la enfermedad y el concurso de cocina. El pasado suele percibirse como un recuerdo feliz, que permite comprender mejor la relación entre los personajes y conocerlos de forma más profunda.

Aun así, la película **no establece una norma rígida** de que el pasado sea siempre cálido y el presente siempre frío. Ambos tiempos se mezclan visualmente. El azul **no es solo el color del presente, sino también el color de la realidad cuando deja de ser idealizada**.

3. TONOS CÁLIDOS

Frente al dominio de los tonos fríos, *We Live in Time* introduce los **tonos dorados y cálidos** como un contraste directo, asociado a los momentos de conexión emocional, intimidad y felicidad compartida. Estos colores aparecen de forma muy clara en escenas concretas y funcionan casi como un refugio visual dentro del relato.

Por un lado, el amarillo evoca sensaciones de **alegría, optimismo y calidez**. En el cine, esta connotación positiva se utiliza para crear atmósferas alegres, destacar elementos importantes de la trama o **simbolizar personajes puros y luminosos**. También, para construir los escenarios donde residen los personajes puede ser muy útil, ya que no es lo mismo el uso de una luz cálida (amarilla), que una luz más fría (blanca, azul). *La luz cálida en una casa transmite confianza, seguridad, cariño...* En cambio una luz contraria, evoca más lejanía con el espectador (Figura 7).

Figura 7: Casa con luces doradas

Algo parecido pasa con el dorado, ya que en el cine se usa para representar calidez y divinidad. En este caso, es para generar ese ambiente cercano y cálido. Por ejemplo, cuando la pareja va al parque de atracciones (Figura 8). Este momento, está lleno de luces doradas, casi festivas, llenando la escena de luz y esperanza, puesto que en la historia Almut acaba de quedarse embarazada tras esto. El color amplifica la emoción. Todo parece más perfecto y bonito. Es un momento clave en su vida, por ello la dirección de fotografía **ayuda a subrayarlo, sin necesidad de que haya ningún dialogo.**

Figura 8: Almut y Tobias en el parque de atracciones

También es interesante ver que las **luces cálidas también aparecen cuando Almut y Tobias están juntos en un lugar exterior**. Es decir, cuando están juntos fuera siempre suele ser de día, o ocurre como en el parque de atracciones, que se llena de luz cálida. En cambio, cuando están solos en el exterior, la luz suele ser fría y oscura.

En escenas como la primera cita o la comida posterior al encuentro en el hospital, la película introduce una mayor variedad cromática, con tonos rosados, amarillos y rojizos (Figura 9). **Estos colores aportan energía, vitalidad y una sensación de descubrimiento, muy acorde con el inicio de la relación.**

Figura 9: Almut en la cafetería

Otra escena muy importante a nivel visual, es la pedida de mano de Tobias a Almut, en la que llena toda la casa con velas, haciendo que la iluminación provenga aparentemente solo de ellas (Figura 10).

Figura 10: Velas de la pedida de mano

4. EL ENCUADRE, LA CÁMARA Y EL RITMO

En *We live in time* la **cámara se sitúa a nivel de la altura humana**, es decir, que la cámara actúa como un **tercer personaje**, de forma que el espectador se siente aún más cercano a su relación y a sus conflictos. Así mismo, las **distancias focales son realistas**: no hay teleobjetivos ni angulares externos, y los fondos permanecen siempre visibles, nunca desenfocados, integrando así todo el entorno. Además, ambas cosas refuerzan la idea de naturalidad y cotidianeidad.

En cuanto al movimiento de la cámara **se alternan planos fijos con planos en movimiento** dependiendo de la escena. Los planos en movimiento suelen ser con cámara al hombro, enfatizando aún más la idea de la cámara como “tercera persona”. Por ejemplo, cuando un personaje está nervioso o hay una situación tensa, la cámara suele estar en movimiento, como cuando Almut tiene que dar a luz en el baño de una gasolinera.

También, hay **contrastos entre planos generales y primeros planos**, se pasa de uno a otro de forma directa, pero tampoco resulta algo brusco, sino natural. Por ejemplo, en los planos generales, se siente como si les estuvieses observando a lo lejos (Figura 11). Como cuando ves una pareja en la calle y te imaginas desde lo lejos de que podrían estar hablando. También, cuando las escenas son más intimidas, los encuadres se cierran mucho más, aportando cercanía a los personajes.

Figura 11: Plano distante de Almut y Tobias

La escena final del patinaje sobre hielo sintetiza estas decisiones: cámara fluida y suave que acompaña el movimiento, planos que se abren progresivamente y transmiten el **vacío tras la despedida** (Figura 12). Todo el encuadre está al servicio de la emoción y del ritmo de la historia, no del espectáculo visual. Todo esto provoca que el ritmo en general de la película sea lento, pero es lo que quiere. El mismo título también lo dice “vivir el momento”, quiere que el público se siente y simplemente disfrute y viva ese momento, no otro.

Figura 12: Escena patinaje sobre hielo

5. REFERENTES PICTÓRICOS

En cuanto a referentes pictóricos, esta película nos puede recordar a **pinturas del barroco o del clasicismo europeo**, como la pintura de **Vermeer**, que destaca por el uso de la luz dorada y cálida en sus cuadros, procedente muchas veces de una fuente de luz directa, el sol que entra por la ventana. A continuación, se muestra una comparativa entre algunos cuadros de Vermeer y *We live in time* (Figura 13)

Figura 13: comparación Vermeer y *We live in time*

A su vez, también nos puede recordar a algunos cuadros de **Van Gogh**, como puede ser “La noche estrellada sobre el Ródano”, puesto que en ella se mezclan esos colores tan típicos del filme, el azul y el amarillo.

Figura 14: La noche estrellada sobre el Ródano

También tendríamos el **arte de Hopper** presente, ya que varios planos pueden recordar a sus cuadros de **habitaciones desoladas**, donde se puede percibir la tristeza en el ambiente, además de ser **espacios cotidianos y comunes**, no grandes palacios. Además, de su relación con la suspensión del tiempo, en ambos parece que el tiempo se ha detenido (Figura 15)

Figura 15: comparación de Hopper y *We live in time*.

6. ANÁLISIS SECUENCIA PEDIDA DE MANO

Como se ha adelantado anteriormente, la escena de la pedida de matrimonio es específicamente importante a nivel visual. En esta secuencia, Tobias llena la casa de velas para pedirle matrimonio a Almut, creando una atmósfera íntima y casi mágica. Después de la naturalidad que domina el resto del filme, esta escena destaca precisamente por su contraste, ya que se acerca a una **idealización del matrimonio**, casi como si perteneciera a una película de Disney. En este momento, la puesta en escena **refleja claramente el sueño de Tobias**: después de haber pasado por un matrimonio que salió mal, desea que esta vez todo funcione, que sea bonito, perfecto y casi irreal. Es una imagen construida desde su anhelo de control y de reparación del pasado. Sin embargo, este sueño no es del todo el de Almut. Aun así, ella también decide aceptar ese deseo compartido, no desde la idealización, sino desde el amor y la voluntad de estar juntos. Es un instante cálido, como **un rayito de sol que aparece en una tristeza constante**. Por ello, la elección de llenar el lugar de velas ayuda a construir esa idea.

Además, se utilizan pequeñas lámparas para rellenar el espacio, como se aprecia en la Figura 16. O también el fuego de la chimenea que está detrás de Tobias (Figura 17).

Figura 16 y 17: Pedida de mano

En el salón se generan diferentes **sombras**, pero todas son muy **suaves y difuminadas**, evitando contrastes duros. Esta decisión dirige la mirada del espectador hacia los personajes, que se convierten en el verdadero centro de la escena. El fondo, como el pasillo que aparece en oscuridad, queda deliberadamente oscurecido: no interesa lo que hay detrás de ellos, sino únicamente el presente que están compartiendo

La iluminación proviene mayoritariamente del lado contrario a la cámara, generando sombra en la mitad del rostro de cada uno. Este recurso visual refuerza la idea de **complemento**, ya que, si se unieran las partes iluminadas de ambos rostros, formarían una sola imagen, evocando la metáfora de las “medias naranjas”.

En cuanto al encuadre, la escena comienza con planos detalle de los pies de Almut y de las velas, para después pasar a planos más abiertos de cada personaje, utilizando planos americanos y planos medios largos. A medida que la escena avanza, los planos se van cerrando progresivamente, hasta que Tobias coge la libreta y se la entrega a Almut. A partir de ese momento, **predominan los planos cerrados e íntimos**. La cámara no permanece fija, sino que acompaña el movimiento de ambos, reforzando la sensación de una presencia cercana, casi como si el espectador fuera una tercera persona dentro del salón, presenciando en primera fila la pedida de matrimonio.

Link a la escena: <https://www.youtube.com/watch?v=TZAD7docSKs>

7. CONCLUSIÓN

En conclusión, *We Live in Time* utiliza la dirección de fotografía como una herramienta narrativa fundamental para acompañar el viaje emocional de sus personajes. A través de una iluminación naturalista, una cámara cercana y un uso consciente del color, especialmente del azul y del dorado, la película construye un **relato íntimo sobre el paso del tiempo, la pérdida y el amor**. La imagen no solo muestra lo que ocurre, sino que **traduce visualmente los estados emocionales** de Almut y Tobias, haciendo que el espectador no solo observe su historia, **sino que la sienta**.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Crowley, J. (Director). (2025). *We live in time* [Película]. StudioCanal.
- Heller, E. (2004). *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. GG
- *Johannes Vermeer*. (1632). HA! <https://historia-arte.com/artistas/johannes-vermeer>
- IMDb. (s. f.). *Stuart Bentley*. IMDb. <https://www.imdb.com/es/name/nm3103247/>
- IMDb. (s. f.-a). *John Crowley*. IMDb. <https://www.imdb.com/es-es/name/nm1259871/>